

ARRALI JINLAR VA ULARNING ASOSIY ISHCHI QISMLARIGA QO'YILADIGAN
TEXNOLOGIK TALABLAR

Quvondiqova Xumora Toir qizi

Guliston Davlat Universiteti talabasi

Odilova Shohista Abduqodir qizi

Guliston Davlat Universiteti talabasi

Qudratova Nilufar Ibrohimovna

Guliston Davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655217>

Annotatsiya. Klaster ma'lum xususiyatlarga ega bo'lgan mustaqil birlik sifatida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan bir xil elementlarning birikmasi hisoblanadi. Klasterlar tizimi- bu xom-ashyo yetishtirishdan boshlab to qayta ishlangan tayyor maxsulotni istemolchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlarni qamram olgan bir butun tizim hisoblanadi..

Kalit so'zlar: klaster, to'qimachilik, fermer, paxta, tola, chigit, yigirish, qayta ishlash.

TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR CHAINSAWS AND THEIR MAIN
WORKING PARTS

Abstract. A cluster is a combination of similar elements that can be considered as an independent unit with certain characteristics. The cluster system is a whole system that includes the processes from the production of raw materials to the delivery of processed finished products to the consumer.

Key words: cluster, textile, farmer, cotton, fiber, seed, spinning, processing.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕНЗОПИЛАМ И ИХ ОСНОВНЫМ
РАБОЧИМ ОРГАНАМ

Аннотация. Кластер – это совокупность одинаковых элементов, которую можно рассматривать как самостоятельную единицу с определенными характеристиками. Кластерная система – это целая система, включающая в себя процессы от добычи сырья до доставки готовой обработанной продукции потребителю.

Ключевые слова: кластер, текстиль, фермер, хлопок, волокно, семена, прядение, переработка.

Mamlakatimizda bugungi kunda klaster tizimi keng qo'llanilmoqda. Demak klaster nima degani. "Klaster" fransuzcha so'z bo'lib "bog'lam", "guruh", "to'planish" degan ma'nolarni anglatadi. Klaster tushunchasi ilk bor 1990-yilda Maykl Porter tomonidan "Davlatlarning

raqobatdosh afzalligi” nomli asarida keltirilgan. O‘zbekiston Respublikasida klasterlar tizimi 2017-yilda joriy etilgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-maydagi “Buxoro viloyatida zamonaviy paxtachilik-to‘qimachilik klasterini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2978-son qarori asosida Buxoro viloyatida “BCT cluster” MCHJ QK hamda 2017-yil 15-sentabrdagi “Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik-to‘qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3279-son qarori asosida “Bek cluster” MCHJ QK paxta-to‘qimachilik klasterlari tajriba-sinov tariqasida tashkil etildi.

Klaster ma‘lum xususiyatlarga ega bo‘lgan mustaqil birlik sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin bo‘lgan bir xil elementlarning birikmasi hisoblanadi.

Klasterlar tizimi- bu xom-ashyo yetishtirishdan boshlab to qayta ishlangan tayyor maxsulotni istemolchiga yetkazib berishgacha bo‘lgan jarayonlarni qamram olgan bir butun tizim hisoblanadi.

Respublikada klasterlar tizimi 2017-yilda joriy etilgan. Shuning natijasida 2022-yilga kelib 134 taga yetdi.

Bugungi kunda respublika bo‘yicha 134 ta paxta to‘qimachilik klasterlariga 1034.2 mingga (100%) yaqin yer maydonlari birlashtirilgan.

Klasterlar tomonidan 2022-yilda yetishtiriladigan 3mln 800mimg tonna paxta xom-ashyosidan me‘yor bo‘yicha 1.3 mln tonna (34%) tola ishlab chiqariladi.

Ayni paytda klasterlardan 1.9 mln tonna tola ishlab chiqarish quvvatlari mavjud bo‘lib, yetishtiriladigan paxta xom-ashyosi mavjud quvvatlarni 58% ga ishlashini taminlaydi (705ming tonna ortiqcha tola ishlab chiqarish quvvatlari mavjud).

Sohaga ilm-fan, inovatsiya yutuqlari hamda ilg‘or texnologiyalarni joriy etish natijasida 2016-2021- yillarda paxta hosildorligi 26.4 tonnadan 32.7 tonnaga (+6.6ga) oshadi.yalpi hosil 2021- yilda 3.4 mln tonnaga yetkazildi.

Klaster iqtisodiyotimizga nima beryapti hamda paxta yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi fermerlarga yoki xo‘jalik azolariga qanday foyda keltirmoqda.

Birinchidan, qishloq xo‘jaligida zamonaviy bozor munosabatlarini keng joriy etish, yangi ish joylari yaratish va manfaatdorlikni taminlash imkonini beradi.

Ikkinchidan ,paxtachilikka ilg‘or agrotexnologiyalarni joriy etish uchun qulaylik yaratadi, raqobatbardoshlikni oshiradi.

Uchinchidan ,fermer xo‘jaliklarini zamonaviy qishloq xo‘jaligi texnikalari bilan taminlashga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmini yanada oshirib ,uning eksportbopligini ta'minlaydi.

Respublikada 2022-yilda jami 134 ta paxta- to'qimachilik klasterlari faoliyat yuritadi. Paxta- to'qimachilik klasterlari tomonidan 2022-yilda 1034223 gektar yer maydonida paxta xom-ashyosi yetishtiriladi.

Paxta-to'qimachilik klasterlari paxta xom-ashyosi yetishtirish davrida ilg'or zamonaviy inovatsion texnologiyalarni jalb etgan holda paxta hosildorligini qo'shimcha 10 sentnerga oshiradi.

Klaster bu- urug'ni yerga qadashdan boshlab ,undan yuqori va qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish, tayyor mahsulotlarni ichki bozorga va eksportga yo'naltirishgacha bo'lgan ishlarni birlashtiruvchi tizimdir.

Xususan Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida 2019-yilda faoliyatini boshlagan "Poly tex Sirdaryo" paxta to'qimachilik klasteri o'tgan qisqa vaqt ichida 500 mlrd so'm investitsiya kiritishga erishdi. Natijada 2ming nafardan ortiq yangi ishchi o'rni yaratildi.

Bugungi kunda klaster faoliyatini amalga oshirishda bir qancha muammolar mavjud, jumladan:

- Klaster faoliyatlarini tartibga solib turuvchi yagona normativ- xuquqiy hujjatning mavjud emasligini aytib o'tishimiz mumkin.
- Fermerlarda o'z maxsulotlarini sotishda xaridorni tanlash imkoniyati mavjud emasligi
- Tadbirkorlar klaster maqomini olganda , rag'batlantirish mexanizmi va yagona soliq imtiyozlarining mavjud emasligi.

Bu muammolarni yechimi sifatida:

- Klasterlar yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan korxonalar majmuasida bo'lishi kerak.
- Klasterlar faoliyati takomillashtirishda ilm-fan, ta'lim hamda ishlab chiqarish integratsiyasini chuqurlashtirish.
- Yangi ilg'or tizimni yaratishda olim va iqtisotchilar , qishloq xo'jaligi hamda sanoat hodimlari salohiyatini , ilg'or tajribasini yagona maqsad yo'lida birlashtirish kerak.

So'ngi besh yilda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy hayotida klaster atamasi tez-tez ishlatila boshladi.Klaster tizimi bugungi kunda mamlakatimizning barcha sohalariga kirib kelmoqda.

“Klater” nazariyasini o‘rganish jahon hamjamiyatida tez suratlarda o‘tib bormoqda va uni amaliyotda qo‘llash esa milliy va mintaqaviy iqtisodiy rivoshlanishning asosiy yo‘nalishiga aylanmoqda.

Klaster-bu yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan agrar,sanoat va boshqa izdosh korxonalar majmui bo‘lib, u ilm-fan,ta’lim hamda agrar sanoat sohalarida ishlab chiqarish integratsiyasi chuqurlashtirish,fan-texnika yangiliklarini, innovatsion g‘oyalarni,yangi texnika va texnologiyalarni amaliyotga jadal joriy etib,mahnat unumdorligini,qo‘shimcha maxsulot yaratishni oshirish imkoniyatini beruvchi xo‘jalik tizimidir.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan klaster faoliyatidagi islohatlar natijasining birdan bir maqsadi yerdan samarali foydalanishdir. Klasterlar faoliyati tashkil etilgach,sohalarida qanday ijobiy o‘zgarishlar, uning afzalliklari nimada namoyon bo‘ladi degan savollarga javob berish uchun avvalo quyidagi misollarga e’tibor qaratish joiz. Ana shunday innovatsion loyihalardan birini Buxoro viloyatida amalga oshirilmoqda. Jumladan, “BCT Cluster” davlatimiz rahbarining 2017-yil 19-maydagi “Buxoro viloyatida zamonaviy paxta-to‘qimachlik klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga asosan tashkil etilgan bo‘lib, paxta yetishtirishdan tortib uni chuqur qayta ishlashgacha bo‘lgan barcha texnologik zanjirni to‘liq birlashtirgan majmuadir.

Romitan tumanidagi 8000 gektar maydonda paxta yetishtirilsa, tola Buxoro shahrida bunyod etilgan zamonaviy to‘qimachilik majmuasida qayta ishlanadi. Ushbu yirik loyihamizni amalga oshirish uchun jami 106.5 million AQSH dollirlari miqdorida investitsiyalar o‘zlashtirildi. Zanjirli ishlab chiqarishni oxirgi halqasi hisoblanadigan “Bukhara Cotton Textile” korxonasi uchun esa 65.2 million AQSH dollari miqdoridagi investitsiya yo‘naltirildi. Natijada Buxoro shahridagi sobiq to‘qimachilik kombinati hududida zamonaviy ishlab chiqarish ob’ekti paydo bo‘ldi.

Klasterni ahamiyati shundaki, mazkur usulda paxta yetishtirish bilan cheklanib qolmaydi, balki tolani birlamchi holatidan tortib,tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha klasterni o‘zi shug‘ullanadi. Boshqacha aytganda, qishloq xo‘jaligi sanoat integratsiyalanadi, dala mehnatchilari va korxonalar ishchilarining manfaatlari mushtaraklashadi. Eng asosiysi, chekka qishloqlarga sanoat salohiyati ortadi, eksport imkoniyati kengayadi.

Xulosa qilib aytganda klasterlar inovatsion, raqobatbardosh va samarali iqtisodiyotning shakllantirilishi zamonaviy iqtisodiy vositachi yaratilgan tayyor mahsulotlarning iste’molchiga yetib borishini, ishlab chiqarish kuchlarining yuksalishini, ishlab chiqarish hajmining o‘shishi, sog‘lom ishlab chiqarish munosabatlarini hamda samaradorlikni taminlovchidir

REFERENCES

1. Ходжиев, М. Т., & Рахимов, А. Х. (2023). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА ДВИЖЕНИЯ ХЛОПКОВОГО КУЛОСА ВДОЛЬ ОСИ СЕПАРАТОРА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 644-647.
2. Yangiboyev, I., & Qaldibayev, R. (2024). 5LP LINTER SAW CYLINDER. *Modern Science and Research*, 3(1), 1217-1221.
3. Abbazov, I., Khodjiev, M., Salimov, A., & Egamberdiyev, F. (2023, March). Investigation of air velocity in expanding and contracting pipes for the transport of fibrous materials. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1142, No. 1, p. 012101). IOP Publishing.
4. Yangiboyev, I., Kasimov, A., Shodiyev, D., & Panjiyev, O. (2024). IMPACT OF FIBER WASTE ON THE ECOLOGY. *Modern Science and Research*, 3(2).
5. Шодиев, Д. Т., Давлатов, Р. М., & Бердикул, И. (2022). ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(9), 133-138.
6. Sharipova, N., Sherqulova, N., Isayeva, R., Islamova, R., & Abdukadirova, M. (2024). RESEARCH OF THE PROCESS OF ENRICHMENT OF NATURAL SILK FIBER AND NITROINE FIBERS MATERIALS. *Modern Science and Research*, 3(2).
7. Панжиев, О. Э., Исаева, Р. М., & Исмаилова, Л. (2023). ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ВОЛОКНА КАК АСПЕКТ КОМФОРТА СВОЙСТВА ТКАНИ. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(3), 43-48.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH